

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ**Мусина Н.М.***Ст. преподаватель кафедры иностранных и русского языков,
Магистр гум. наук***Позднякова В.В.***Преподаватель кафедры иностранных и русского языков,
Магистр гум. наук***MODERN METHODS OF TEACHING PROFESSIONAL ENGLISH TO STUDENTS OF NON-LINGUISTIC SPECIALTIES****Musina N.***Senior Lecturer of the Department of Foreign and Russian Languages
Master of Arts in Humanities***Pozdnyakova V.***Lecturer of the Department of Foreign and Russian Languages,
Master of Arts in Humanities***Аннотация**

В статье рассматриваются современные методы обучения профессионально-ориентированному английскому языку студентов неязыковых специальностей. Целью исследования является анализ эффективности применения современных педагогических подходов. Использован квазиэкспериментальный метод. Результаты показали повышение уровня владения языком, развитие коммуникативных навыков и рост мотивации обучающихся. Определена эффективность интеграции практико-ориентированных методов обучения.

Abstract

The article considers modern methods of teaching English for Specific Purposes to non-language students. The aim of the study is to analyze the effectiveness of modern pedagogical approaches. A quasi-experimental method was used. The results show improvement in language proficiency, development of communication skills and increased student motivation. The effectiveness of integrating practice-oriented teaching methods is determined.

Ключевые слова: Профессионально-Ориентированный Английский Язык, Обучение Иностранному Языку, Неязыковые Специальности, Коммуникативная Компетенция, CLIL, Task-Based Learning, Проектное Обучение, Цифровые Технологии, Учебная Мотивация.

Keywords: Professionally Oriented English, Foreign Language Teaching, Non-Linguistic Specialties, Communicative Competence, CLIL, Task-Based Learning, Project-Based Learning, Digital Technologies, Learning Motivation.

В современном мире, характеризующемся глобализацией, цифровизацией и стремительным расширением международного сотрудничества, значение английского языка как глобального существенно возросло. Английский широко используется в науке, технологиях, бизнесе и образовании, что делает его важнейшим инструментом профессиональной коммуникации. Для студентов неязыковых специальностей, таких как экономика, информационные технологии, туризм, экология, менеджмент и управление инновационными проектами владение английским языком является не дополнительным преимуществом, а необходимым условием успешного академического и профессионального развития.

В связи с этим высшие учебные заведения сталкиваются с задачей подготовки выпускников, способных эффективно функционировать в многоязычной и межкультурной профессиональной среде. Это предполагает не только владение общим английским языком, но и способность использовать его в профессиональных контекстах, таких как

написание отчетов, участие в совещаниях, ведение переговоров и анализ специализированной информации.

Однако традиционные подходы к обучению английскому языку в неязыковых программах часто подвергаются критике за их ограниченную эффективность. Как правило, они ориентированы на изучение грамматики, переводческие упражнения и заучивание общей лексики. Хотя такие методы способствуют формированию базовых языковых навыков, они не обеспечивают должной подготовки к реальной профессиональной коммуникации. В результате выпускники нередко испытывают трудности при использовании английского языка в своей профессиональной деятельности.

В ответ на эти вызовы в современной педагогике все большее внимание уделяется концепции обучения английскому языку для специальных целей (ESP — English for Specific Purposes). Данный подход предполагает интеграцию изучения языка с конкретными академическими и профессиональ-

ными потребностями обучающихся. Он основывается на принципе, согласно которому усвоение языка является более эффективным, если оно напрямую связано с целями, интересами и будущей профессиональной деятельностью студентов. Курсы ESP направлены не только на развитие языковой компетенции, но и на формирование профессиональных коммуникативных навыков, включая использование специализированной терминологии, понимание профильных текстов и участие в профессиональном дискурсе.

Современные отечественные исследования подтверждают эффективность внедрения инновационных методик обучения профессиональному иностранному языку в системе высшего образования. Так, в работах П. В. Сысоева подчеркивается, что предметно-языковое интегрированное обучение (CLIL) способствует формированию профессионально-коммуникативной компетенции студентов неязыковых направлений и обеспечивает более тесную интеграцию языка и содержания профильных дисциплин [6, с.351].

Исследования И. В. Батуновой, Е. И. Лобыневой и А. Ю. Николаевой показывают, что применение CLIL в вузах способствует развитию у студентов способности использовать иностранный язык в профессиональном контексте, а также повышает их учебную мотивацию за счет практико-ориентированного характера обучения [2, с.116].

Отдельное внимание в современной методике уделяется технологии смешанного обучения (blended learning). Согласно результатам исследования О. Н. Баклашкиной и соавторов, данная модель позволяет повысить эффективность усвоения языкового материала, обеспечить индивидуализацию обучения и расширить возможности самостоятельной работы студентов [1, с.74].

Кроме того, внедрение цифровых технологий в процесс обучения иностранным языкам рассматривается как один из ключевых факторов повышения его эффективности. Как отмечает В. К. Никитина, использование мультимедийных ресурсов, онлайн-платформ и элементов виртуальной реальности способствует росту мотивации обучающихся и формированию устойчивых коммуникативных навыков [5, с.21].

Таким образом, представленные исследования демонстрируют, что CLIL, blended learning и цифровые технологии формируют единую методологическую основу современного обучения иностранному языку в вузе. CLIL-подход относится к интегративным образовательным стратегиям, обеспечивающим связь предметного содержания и иностранного языка, и может рассматриваться как методологическая основа для дальнейшего использования более конкретных методик обучения, направленных на формирование практических коммуникативных навыков студентов.

На основе данных методологических подходов реализуются конкретные педагогические методы, направленные на практическое формирование иноязычной профессиональной компетенции.

Современные методы обучения профессиональному английскому языку базируются на личностно-ориентированном и компетентностном подходах. Они предполагают активное участие студентов, сотрудничество и практическое применение знаний. К наиболее распространенным методам относятся обучение на основе задач (Task-Based Learning), проектное обучение (Project-Based Learning), проблемное обучение (Problem-Based Learning) и кейс-метод [3, с.33]. Эти подходы побуждают студентов участвовать в значимой деятельности, моделирующей реальные профессиональные ситуации, что способствует развитию как языковой, так и профессиональной компетенции.

Реализация указанных методов обучения становится более эффективной при использовании современных цифровых образовательных технологий, обеспечивающих практическую направленность и вариативность учебного процесса.

Еще одним важным аспектом современного обучения является интеграция цифровых технологий. Использование онлайн-платформ, мультимедийных ресурсов, виртуальных симуляций и мобильных приложений трансформирует образовательный процесс, делая его более гибким, интерактивным и доступным. Цифровые инструменты предоставляют студентам возможность работать с аутентичными материалами, взаимодействовать с обучающимися и специалистами по всему миру, а также развивать навыки самостоятельного обучения. Кроме того, технологии способствуют персонализации обучения, позволяя студентам осваивать материал в индивидуальном темпе с учетом их потребностей.

Результатом применения данных подходов и технологий становится не только формирование языковых навыков, но и развитие универсальных (гибких) компетенций обучающихся.

Помимо языковых навыков, современные подходы к обучению профессиональному английскому направлены на развитие так называемых универсальных (гибких) навыков (soft skills), к которым относятся критическое мышление, умение решать проблемы, командная работа, креативность и межкультурная коммуникация. Эти компетенции, в отличие от hard skills, являются ключевыми для успешной профессиональной деятельности в условиях современного рынка труда и эффективно формируются в процессе интерактивного и коллективного обучения [4, с.31].

Несмотря на признание значимости современных методов обучения, их внедрение в высших учебных заведениях не всегда носит системный и последовательный характер. Многие преподаватели продолжают использовать традиционные подходы из-за недостатка подготовки, ресурсов или институциональной поддержки. В связи с этим возникает необходимость проведения эмпирических исследований, направленных на оценку эффективности современных методов и разработку практических рекомендаций по их внедрению в образовательный процесс.

Таким образом, актуальность данного исследования обусловлена необходимостью выявления и анализа эффективных методов обучения профессиональному английскому языку студентов неязыковых специальностей в условиях современных образовательных требований. Целью данной статьи является анализ современных подходов к обучению и оценка их влияния на уровень владения языком, мотивацию студентов и их готовность к профессиональной коммуникации.

С целью исследования эффективности современных методов обучения профессионально-ориентированному английскому языку преподавателями кафедры «Иностранных и русского языков» Карагандинского университета Казпотребсоюза было организовано и проведено педагогическое исследование.

Данное исследование было направлено на выявление эффективности современных методов обучения профессионально-ориентированному английскому языку и оценку их влияния на уровень языковой подготовки, мотивацию студентов и готовность к профессиональной коммуникации.

В соответствии с поставленной целью были определены следующие задачи:

1. Проанализировать существующие подходы к обучению профессиональному английскому языку;
2. Внедрить современные методы обучения в образовательный процесс;
3. Оценить динамику развития языковых и коммуникативных навыков студентов;
4. Провести сравнительный анализ результатов обучения.

В исследовании приняли участие студенты второго курса неязыковых специальностей:

1. «Менеджмент» (МН) — 18 человек,
2. «Туризм» (ТУР) — 20 человек,
3. «Вычислительные технологии» (ВТ) — 17 человек.

Общее количество участников составило 55 студентов. Все обучающиеся имели уровень владения английским языком в пределах В1–В2, что соответствует среднему уровню по общеевропейской шкале (CEFR) и позволяет эффективно использовать коммуникативные и профессионально-ориентированные методы обучения.

Исследование носило квазиэкспериментальный характер и проводилось в течение одного академического семестра. В рамках исследования студенты были условно разделены на контрольную и экспериментальную группы.

Экспериментальную группу составили студенты специальностей «Менеджмент» и «Туризм» (38 человек), в обучении которых применялись современные методы обучения (проектное обучение, кейс-метод, ролевые игры, обучение на основе задач и цифровые инструменты).

Контрольную группу составили студенты специальности «Вычислительные технологии» (17 человек), обучение которых осуществлялось с использованием традиционных методов (работа с учебником, перевод, грамматические упражнения).

Такое распределение позволило провести сравнительный анализ эффективности различных подходов к обучению профессиональному английскому языку.

Для сбора и анализа данных использовались следующие методы: педагогическое наблюдение, анкетирование студентов, тестирование (входное и итоговое), анализ учебной деятельности студентов

Исследование проводилось в три этапа:

1. Диагностический этап

На начальном этапе был определен уровень владения английским языком студентов с помощью входного тестирования, а также выявлены их мотивация и отношение к изучению профессионального английского языка посредством анкетирования.

2. Формирующий этап

На протяжении семестра в экспериментальной группе применялись современные методы обучения: выполнение профессионально ориентированных заданий (Task-Based Learning), разработка мини-проектов (например, бизнес-планы, туристические маршруты), анализ кейсов, ролевые игры (переговоры, собеседования, деловые встречи), использование цифровых платформ и мультимедийных материалов

В контрольной группе обучение проходило в традиционном формате, с акцентом на грамматические упражнения, перевод текстов и работу с учебником.

3. Контрольный этап

На заключительном этапе было проведено итоговое тестирование, направленное на оценку: уровня владения профессиональной лексикой, навыков чтения специализированных текстов, письменной речи, устной коммуникации в профессиональных ситуациях.

Полученные результаты были сопоставлены с данными входного тестирования.

В ходе исследования было установлено, что применение современных методов обучения оказало положительное влияние на уровень владения английским языком студентов.

Студенты экспериментальной группы продемонстрировали: повышение уровня владения профессиональной лексикой, улучшение навыков устной речи, более высокую вовлеченность в учебный процесс, рост мотивации к изучению английского языка

В частности, наблюдалось, что студенты активнее участвовали в обсуждениях, увереннее использовали английский язык в профессиональных ситуациях и проявляли большую самостоятельность при выполнении заданий.

В контрольной группе также был зафиксирован прогресс, однако он носил менее выраженный характер и в большей степени касался развития грамматических навыков и чтения.

Сравнительный анализ результатов показал, что использование современных методов обучения способствует более эффективному формированию как языковой, так и профессиональной коммуникативной компетенции.

Таким образом, современные подходы к обучению профессионально-ориентированному английскому языку демонстрируют высокую результативность в условиях подготовки студентов неязыковых специальностей. Их использование позволяет интегрировать языковую подготовку с профессиональным содержанием, обеспечивая формирование не только языковой, но и коммуникативной и межкультурной компетенции.

Практико-ориентированный характер обучения, опора на активные методы и использование цифровых технологий способствуют повышению мотивации обучающихся, развитию их самостоятельности и готовности к решению профессиональных задач на английском языке.

В то же время традиционные подходы сохраняют свою значимость как основа языковой подготовки, однако требуют переосмысления и дополнения современными педагогическими технологиями.

В целом, переход к комплексному использованию современных методов обучения представляется необходимым условием повышения качества языковой подготовки студентов и их успешной интеграции в профессиональную среду.

Список литературы

1. Баклашкина О. Н., Максимова Н. В., Луц С. С. Преимущества гибридной формы обучения в преподавании иностранных языков // *Vaikal Research Journal*. — 2021. — Т. 12, № 3. — С. 72–78.
2. Батунова И. В., Лобынева Е. И., Николаева А. Ю. Особенности интегрированного обучения содержанию и языку в российских вузах // *Международный научно-исследовательский журнал*. — 2022. — № 2 (116). — С. 116–120.
3. Данилова Т.В., Демидова Т.Е., Тонких А.П. Проектное обучение студентов как основное условие их готовности к профессиональной деятельности // *Управление образованием: теория и практика*. — 2022. Том 12, № 4. С. 32-36.
4. Коленова В. А. Эмоциональный интеллект - навык soft skills успешности в карьере // *Базис*. - 2024. - № 1 (15). С. 30-33.
5. Никитина В. К. Инновационные подходы к преподаванию иностранных языков в вузе: использование смешанного обучения и VR-технологий // *Управление образованием: теория и практика*. — 2023. — № 11. — С. 19–25.
6. Сысоев П. В. Дискуссионные вопросы внедрения предметно-языкового интегрированного обучения профессиональному общению в России // *Язык и культура*. — 2019. — № 48. — С. 349–371.